

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331485>
УДК 338.001.36

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

А.А. Сафонова,

бакалавр, напр. «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

А.Н. Акжигитова,

к.э.н., доц.,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский финансово-
юридический университет»,
г. Москва

Аннотация: В статье представлена оценка влияния объемов прочих доходов и расходов организации на финансовый результат. Представлен результат анализа прочих доходов и расходов предприятия ПАО «Мостотрест» за период с 2019 по 2021 годы. Определена роль прочих доходов и расходов в формировании итоговых финансовых результатов. Рассмотрены направления оптимизации бухгалтерского учета прочих доходов и расходов предприятия. Рассмотрены возможные направления внесения изменений как в учетную политику предприятий, так и в нормативные документы для оптимизации учета и анализа прочих доходов и расходов.

Ключевые слова: прочие доходы, прочие расходы, финансовая устойчивость, анализ, оптимизация учета

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF OTHER INCOME AND EXPENSES AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY

A.A. Safonova,

bachelor, direction "Economics", profile "Accounting, analysis and audit",

A.N. Akzhigitova,

Candidate of Economics, Associate Professor,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

"Moscow Financial and Law University",

Moscow city

Annotation: The article presents an assessment of the impact of the volumes of other income and expenses of the organization on the financial result. The result of the analysis of other income and expenses of the Mostotrest PJSC enterprise for the period from 2019 to 2021 is presented. The role of other income and expenses in the formation of final financial results is determined. The directions of optimization of accounting of other income and expenses of the enterprise are considered. The possible directions of making changes both to the accounting policy of enterprises and to regulatory documents for optimizing accounting and analysis of other income and expenses are considered.

Keywords: other income, other expenses, financial stability, analysis, optimization of accounting

В современной экономике одной из значительных представляется проблема влияния прочих доходов и расходов на финансовый результат организации. Расходы и доходы, именуемые прочими, могут оказывать на предприятиях определяющее влияние на итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности.

Основанием важности такой проблемы является то, что у современных предприятий разного профиля все большую роль в составе хозяйственных операций, кроме основной производственной деятельности, имеет инвестиционная деятельность, хозяйственные операции, связанные с участием в капитале других компаний,

формированием оценочных резервов, передачи и взятия в аренду имущества и прав на интеллектуальную собственность.

Поэтому для достоверности отчетности организаций и правильного формирования управленческих решений все большее значение имеет эффективная организация бухгалтерского учета прочих доходов и расходов.

В настоящей статье отражено исследование движения прочих доходов и расходов и формирования финансовых результатов предприятия на примере ПАО «Мостотрест» – организации, которая специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог и других инженерных сооружений.

Доля прочих доходов и расходов в составе доходов и расходов ПАО «Мостотрест» является достаточно существенной.

По итогам 2021 года в ПАО «Мостотрест» в отчете о финансовых результатах по прочим доходам отражены следующие суммы:

- 1) доходы от участия в других организациях (строка 2310) – 109 117 тыс. руб.;
- 2) проценты к получению (строка 2320) – 338 867 тыс. руб.;
- 3) прочие доходы (строка 2340) – 1 392 699 тыс. руб.

По итогам 2021 года в ПАО «Мостотрест» в отчете о финансовых результатах по прочим расходам отражены следующие суммы:

- 1) проценты к уплате (строка 2330) – 577 122 тыс. руб.;
- 2) прочие расходы (строка 2350) – 1 236 691 тыс. руб.;
- 3) расходы связанные с реорганизацией (строка 2370) -3 629 тыс. руб.

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов регулируется в учетной политике ПАО «Мостотрест» на основании законодательных и нормативных документов [1-3]. В первую очередь, это нормативы ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Финансовый результат по прочим доходам и расходам за 2021 год был отражен следующей операцией:

Дебет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» – Кредит 99 «Прибыли и убытки» – 23 241 тыс.руб. отражена прибыль от прочих видов деятельности.

Это свидетельствует о достаточно существенной величине финансового результата от прочих доходов и расходов, а, соответственно и о важности правильного отражения в бухгалтерском учете данного класса хозяйственных операций.

В таблице 1 представлен горизонтальный анализ расшифровки по строке 2340 «Прочих доходы» и 2350 «Прочие расходы» ПАО «Мостотрест».

Таблица 1 – Горизонтальный анализ расшифровки по строке 2340 «Прочих доходы» и 2350 «Прочие расходы» ПАО «Мостотрест» в 2019-2021гг.

Показатели	Код	Значения по годам			Темп прироста, %		
		2019	2020	2021	2020 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
Прочие доходы, ВСЕГО	2340	3 075 917	1 979 650	1 392 699	- 35,6	- 29, 6	- 54, 7
Доходы от реализации, в том числе:		1 261 603	719 964	529 365	- 42,9	- 26, 5	- 58, 0
доходы от сдачи имущества аренду (субаренду)		129 882	95 323	41 920	- 26,6	- 56, 0	- 67, 7
доходы от продажи основных средств		72 501	88 217	52 644	21,7	- 40, 3	- 27, 4
доходы от реализации прочего имущества		963 518	489 215	400 680	- 49,2	- 18, 1	- 58, 4
доходы от реализации имущественных прав		35 097	13 709	12 256	- 60,9	- 10, 6	- 65, 1

Показатели	Код	Значения по годам			Темп прироста, %		
		2019	2020	2021	2020 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
доходы от реализации услуг		60 605	33 500	21 865	- 44,7	34,7	- 63,9
Стоимость материалов и иного имущества, образовавшихся при ликвидации неликвидных ТМЦ, КВ		377 586	13 220	18 244	- 96,5	38,0	- 95,2
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		267 192	17 106	1 532	- 93,6	- 91,0	- 99,4
Доходы от восстановления резервов		525 261	734 936	397 755	39,9	- 45,9	- 24,3
Прочее		644 275	494 424	445 803			
Прочие расходы, ВСЕГО		3 736 987	2 609 334	1 236 691	- 30,2	- 52,6	- 66,9
Расходы от реализации, в том числе:		1 150 174	553 983	303 237	- 51,8	- 45,3	- 73,6
расходы от сдачи имущества аренду (субаренду)		66 986	51 890	20 282	- 22,5	- 60,9	- 69,7
расходы от продажи основных средств	2350	1 362	22 059	10 265	151 9,6	- 53,5	653 ,6
расходы от реализации прочего имущества		945 663	457 004	241 773	- 51,7	- 47,1	- 74,4
расходы от реализации имущественных прав		120 468	11 753	24 857	- 90,2	111 ,5	- 79,4

Показатели	Код	Значения по годам			Темп прироста, %		
		2019	2020	2021	2020 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
расходы от выполнения работ по ответственному хранению запасов госрезерва		15 695	11 277	6 060	- 28,1	- 46,3	- 61,4
Расходы в виде списанных неликвидных МПЗ		90 430	268 549	117 115	197,0	- 56,4	29,5
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		122 855	17 972	27 826	- 85,4	54,8	- 77,4
Расходы при формировании резервов		962 337	497 951	277 142	- 48,3	- 44,3	- 71,2
Расходы социального характера		183 578	158 562	75 809	- 13,6	- 52,2	- 58,7
Расходы по объекту СМР, который сдан в годах, предшествующих текущему		198 332	55 484	54 043	- 72,0	- 2,6	- 72,8
Прочее		1 029 281	1 056 833	381 519	2,7	- 63,9	- 62,9

В 2020 году из всех прочих доходов положительная динамика 39,9 % имела только по доходам от восстановления резервов, а отрицательная динамика имела место почти по всем показателям не только в 2020, но и в 2021 году. Рост отмечен в 2021 году (38,0 %) только по стоимости материалов и иного имущества, образовавшихся при ликвидации неликвидных ТМЦ.

В 2021 году отмечена также отрицательная динамика почти по всем частным показателям прочих расходов, кроме показателя

«расходы от реализации имущественных прав» рост которого составил 111,5 %.

Общий итог по строке 2350 «Прочие расходы» также имеет отрицательную динамику как в 2020 году, так и в 2021 году. В целом за 2019-2021 годы снижение суммы прочих расходов составило 66,9 %.

Отметим, что отрицательная динамика прочих расходов не может оцениваться отрицательно с точки зрения финансового состояния, поскольку такое снижение способствует росту прибыли предприятия.

Анализ динамики финансовых результатов от прочих доходов и прочих расходов ПАО «Мостотрест» отражен в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ динамики финансовых результатов от прочих доходов и прочих расходов ПАО «Мостотрест» за 2019 – 2021 гг.

Наименование показателя	Данные по годам, тыс. руб.			Динамика по годам, %		
	2019	2020	2021	2020 к 2019	2021 к 2020	2021 к 2019
Доходы от участия в других организациях	2 622 990	99 315	109 117	- 96,21	9,87	- 95,8 4
Проценты к получению	5 740 220	2 649 788	338 867	- 53,84	- 87,21	- 94,1 0
Проценты к уплате	6 494 104	4 681 010	577 122	- 27,92	- 87,67	- 91,1 1
Прочие доходы	3 075 917	1 979 650	1 392 699	- 35,64	- 29,65	- 54,7 2
Прочие расходы	3 736 987	2 609 334	1 236 691	- 30,18	- 52,61	- 66,9 1
Расходы связанные с реорганизацией	0	119 291	3 629	0	- 96,96	0
Все виды прочих доходов	11 439 127	4 728 753	1 840 683	- 58,66	- 61,07	- 83,9

Наименование показателя	Данные по годам, тыс. руб.			Динамика по годам, %		
	2019	2020	2021	2020 к 2019	2021 к 2020	2021 к 2019
						1
Все виды прочих расходов	10 231 091	7 409 635	1 817 442	- 27,58	- 75,47	- 82,24
Финансовые результаты от прочих доходов и расходов	1 208 036	-2 680 882	23 241	- 321,92	- 100,87	- 98,08

По данным таблицы 2 видно, что общий финансовый результат только от прочих доходов и расходов в 2019 году положительный. В 2020 году имеется резкое снижение такого финансового результата, и он является убыточным, но в 2021 году результат опять прибыльный.

По результатам проведенного исследования мы можем сделать вывод, что на формирование показателя прибыли в ПАО «Мостотрест» влияние оказывают финансовые результаты деятельности, не связанные с основной деятельностью, т.е. прочие доходы и расходы.

Учет всех категорий прочих доходов и расходов отражается на синтетическом счете 91 «Прочие доходы и расходы», а основной недостаток счета 91 «Прочие доходы и расходы», по нашему мнению, состоит в том, что он имеет слишком обобщенный характер. В плане счетов, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н [4], предусмотрены два субсчета для учета доходов и расходов: 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы». Но этого недостаточно как для целей управленческого учета, так и для составления бухгалтерской отчетности из-за отсутствия более детальной информации о группах и видах прочих доходов и расходов.

В качестве направления оптимизации учета прочих доходов, расходов, а также финансовых результатов от таких доходов и расходов мы считаем необходимым углубление уровня аналитического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы».

В действующем рабочем плане счетов ПАО «Мостотрест» предусмотрены аналитические счета второго и третьего уровня по прочим доходам, отраженные в таблице 3.

Таблица 3– Аналитические счета по прочим доходам*

Субсчета II уровня	Субсчета III уровня
91-1-1 «Доходы от реализации»	91-1-1-1 «доходы от сдачи имущества аренду (субаренду)»
	91-1-1-2 «доходы от продажи основных средств»
	91-1-1-3 «доходы от реализации прочего имущества»
	91-1-1-4 «доходы от реализации имущественных прав»
	91-1-1-5 «доходы от реализации услуг»
91-1-2 «Стоимость материалов и иного имущества, образовавшихся при ликвидации неликвидных ТМЦ»	91-1-2-1 «стоимость материалов от ликвидации оборудования»
	91-1-2-2 «стоимость материалов от ликвидации транспортных средств»
	91-1-2-3 «стоимость материалов от ликвидации прочего имущества»
	91-1-2-4 «стоимость имущества от ликвидации капитальных строений»
91-1-3 «Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде»	91-1-3-1 «коррекция амортизации основных средств»
	91-1-3-2 «коррекция амортизации нематериальных активов»
	91-1-3-3 «уточнение расчетов с поставщиками и подрядчиками»
	91-1-3-4 «уточнение расчетов с покупателями и заказчиками»
	91-1-3-5 «уточнение расчетов с разными дебиторами и кредиторами»
91-1-4 «Доходы от восстановления резервов»	91-1-4-1 «резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
	91-1-4-2 «резервы под обесценение финансовых вложений»
	91-1-4-3 «расчеты по сомнительным долгам»

Субсчета II уровня	Субсчета III уровня
91-1-5 «Прочее»	91-1-5-1 «передача в аренду имущества»
	91-1-5-2 «передача в аренду прав на интеллектуальную собственность»
	91-1-5-3 «реализация основных средств»
	91-1-5-4 «реализация прочего имущества»

* Составлено автором по данным рабочего плана счетов ПАО «Мостотрест»

Аналогично в рабочем плане счетов исследуемого предприятия сформированы и субсчета второго и третьего уровня по субсчету 91-2 «Прочие расходы» (таблица 4).

Таблица 4 – Аналитические счета по прочим расходам*

Субсчета II уровня	Субсчета III уровня
91-2-1 «Расходы от реализации»	91-2-1-1 «расходы от сдачи имущества аренду (субаренду)»
	91-2-1-2 «расходы от продажи основных средств»
	91-2-1-3 «расходы от реализации прочего имущества»
	91-2-1-4 «расходы от реализации имущественных прав»
	91-2-1-5 «расходы от выполнения работ по ответственному хранению запасов госрезерва»
91-2-2 «Расходы в виде списанных неликвидных МПЗ»	91-2-2-1 «основные средства»
	91-2-2-2 «товарно-материальные ценности»
91-2-3 «Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде»	91-2-3-1 «коррекция амортизации основных средств»
	91-2-3-2 «коррекция амортизации нематериальных активов»
	91-2-3-3 «уточнение расчетов с поставщиками и подрядчиками»
	91-2-3-4 «уточнение расчетов с покупателями и заказчиками»
	91-2-3-5 «уточнение расчетов с разными

Субсчета II уровня	Субсчета III уровня
	дебиторами и кредиторами»
91-2-4 «Расходы при формировании резервов»	91-2-4-1 «резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
	91-2-4-2 «резервы под обесценение финансовых вложений»
	91-2-4-3 «расчеты по сомнительным долгам»
91-2-5 «Расходы социального характера»	91-2-5-1 «благотворительные мероприятия»
	91-2-5-2 «спортивные мероприятия»
	91-2-5-3 «культурные мероприятия»
91-2-6 «Расходы по объекту СМР, который сдан в годах, пред-щих текущему (расходы, не связанные с гарантийным ремонтом)»	91-2-6-1 «благоустройство территорий»
	91-2-6-2 «текущее обслуживание»
91-2-7 «Прочее»	91-2-7-1 «передача в аренду имущества»
	91-2-7-2 «передача в аренду прав на интеллектуальную собственность»
	91-2-7-3 «реализация основных средств»
	91-2-7-4 «реализация прочего имущества»
	91-2-7-5 «выплаты по начисленным штрафным санкциям»
	91-2-7-6 «уценка основных средств»
	91-2-7-7 «уценка нематериальных активов»
	91-2-7-8 «уценка финансовых вложений»

* Составлено автором по данным рабочего плана счетов ПАО «Мостотрест»

Отметим, что приведенные в таблице 3 и в таблице 4 аналитические субсчета отражают только расшифровку к показателям, отраженным по двум строкам отчета о финансовых результатах: строка 2340 «Прочие доходы» и строка 2350 «Прочие расходы».

По нашему мнению, аналогичные аналитические субсчета должны быть открыты и для отражения информации по следующим строкам отчета о финансовых результатах.

- 1) строка 2310 «Доходы от участия в других организациях»;

- 2) строка 2320 «Проценты к получению»;
- 3) 2330 «Проценты к уплате».

Рекомендуемые нами субсчета второго и третьего порядка к счету 91 «Прочие доходы и расходы» представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Дополнительные аналитические субсчета по прочим доходам и расходам

Субсчета II уровня	Субсчета III уровня
91-1-6 «Доходы от участия в других организациях»	91-1-6-1 «дивиденды»
	91-1-6-2 «стоимость имущества полученного при выходе из общества при его ликвидации»
	91-1-6-3 «доходы от продажи акций другой организации»
91-1-7 «Проценты к получению»	91-1-7-1 «проценты по займам»
	91-1-7-2 «проценты по ценным бумагам»
	91-1-7-3 «проценты по коммерческим кредитам»
	91-1-7-4 «проценты, выплачиваемые банками за пользование деньгами на расчетных счетах ПАО «Мостотрест»
91-2-8 «Проценты к уплате»	91-2-8-1 «проценты по краткосрочным обязательствам»
	91-2-8-2 «проценты по долгосрочным обязательствам»
	91-2-8-3 «дисконт к уплате по облигациям»
	91-2-8-4 «дисконт к уплате по векселям»

С точки зрения исследования нормативных документов, по нашему мнению можно внести изменения в Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» [4], расширяющие состав субсчетов данного счета с учетом современной экономической реальности.

Полагаем, что результаты нашего исследования помогут многим производственным предприятиям в оптимизации учета и анализа прочих доходов, расходов и в управлении финансовыми результатами от деятельности, не связанной с производством.

Список литературы

- [1] Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // СПС "КонсультантПлюс": [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/. (дата обращения: 11.09.2022).
- [2] Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 27.11.2020) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) // СПС "КонсультантПлюс": [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/. (дата обращения: 11.09.2022).
- [3] Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790) // СПС "КонсультантПлюс": [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/. (дата обращения: 11.09.2022).
- [4] Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" // СПС "КонсультантПлюс": [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/. (дата обращения: 19.09.2022).
- [5] Бороненкова С.А. Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: учеб. пособие [Текст] / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник – Москва: ИНФРА-М, 2018. 352 с.
- [6] Дорман В.Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат: учебное пособие для среднего профессионального образования [Текст] / В.Н. Дорман; под научной редакцией Н.Р. Кельчевской. – Москва: Юрайт, 2020. 107 с.

[7] Рошупкина Т.С. Источники и методика анализа доходов, расходов и финансовых результатов организации [Текст] / Т.С. Рошупкина, Н.Н. Никитина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. № 5 (39). 172-179 с.

[8] Сапожникова Н.Г. Систематизация информации о прочих доходах и расходах в корпоративной отчетности [Текст] / Н.Г. Сапожникова, А.А. Соколов // Международный бухгалтерский учет. – 2016. № 24 (414). 39-49 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of December 6, 2011 N 402-FZ "On Accounting" // SPS "ConsultantPlus": [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/. (date of access: 09/11/2022).

[2] Order of the Ministry of Finance of Russia dated 05/06/1999 N 32n (as amended on 11/27/2020) "On approval of the Regulation on accounting "Income of the organization" PBU 9/99" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 05/31/1999 N 1791) // ATP "ConsultantPlus": [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/. (date of access: 09/11/2022).

[3] Order of the Ministry of Finance of Russia dated 05/06/1999 N 33n (as amended on 04/06/2015) "On approval of the Regulation on accounting "Organization expenses" PBU 10/99" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 05/31/1999 N 1790) // ATP "ConsultantPlus": [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/. (date of access: 09/11/2022).

[4] Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of October 31, 2000 N 94n (as amended on November 8, 2010) "On approval of the Chart of Accounts for the financial and economic activities of organizations and Instructions for its application" // SPS "ConsultantPlus": [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/. (date of access: 09/19/2022).

[5] Boronenkova S.A. Complex economic analysis in enterprise management: textbook. allowance [Text] / S.A. Boronenkova, M.V. Melnik – Moscow: INFRA-M, 2018. 352 p.

[6] Dorman V.N. Commercial organization: income and expenses, financial result: textbook for secondary vocational education [Text] / V.N. Dorman; under the scientific editorship of N.R. Kelchevskaya. – Moscow: Yurayt, 2020. 107 p.

[7] Roshchupkina T.S. Sources and methodology for analyzing income, expenses and financial results of the organization [Text] / T.S. Roshchupkina, N.N. Nikitina // Innovative economy: prospects for development and improvement. – 2019. No. 5 (39). 172-179 p.

[8] Sapozhnikova N.G. Systematization of information on other income and expenses in corporate reporting [Text] / N.G. Sapozhnikova, A.A. Sokolov // International Accounting. – 2016. No. 24 (414). 39-49 p.

© А.А. Сафонова, А.Н. Акжигитова, 2022

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Сафонова А.А., Акжигитова А.Н. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов и их влияния на финансовые результаты предприятия // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 157-171. URL: <https://ip-journal.ru/>